

**ANALISIS *USABILITY* APLIKASI ALFAGIFT
MENGUNAKAN METODE PLS-SEM DENGAN SMART PLS 4.0**

Ilman Muhammad Nafian

Universitas Sebelas April Sumedang, Fakultas Teknologi Informasi, Prograam Studi

Informatika, Jawa barat Indonesia

230660121029@student.unsap.ac.id

Abstrak

Alfagift merupakan aplikasi belanja online dari Alfamart yang memberikan pengalaman berbelanja yang berbeda dengan manfaat keanggota yang terintegrasi (online dan offline). Alfagift terhubung dengan lebih dari 15.000 toko Alfamart yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia sehingga memungkinkan pengiriman yang cepat dan gratis ongkir. Yang berisi berbagai informasi penting mengenai Alfamart. Alfagift sendiri bisa didapatkan dengan mudah dan gratis tinggal diunduh saja di Google Playstore ataupun APP Store. Alfagift merupakan Aplikasi di hadirkan oleh Alfagift sebagai Solusi untuk memudahkan konsumen dalam berbelanja. Tidak hanya menawarkan produk yang lengkap, pelanggan juga bisa mendapatkan berbagai barang dengan harga promo yang menjadikan toko kesayangan anda kini lebih dekat dalam genggamannya dengan beberapa fitur dan manfaat, yaitu:

- Same day Delivery & Gratis Ongkir
- Membership Terintegrasi
- Keuntungan Member
- Pencarian Toko
- Official Store
- Produk & Promo Khusus Alfagift

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbelanja online menjadi kegiatan yang sering dilakukan oleh Masyarakat sering dengan perkembangan teknologi dan internet yang sangat pesat. Berbelanja merupakan Kegiatan yang dilakukan oleh konsumen karena adanya kebutuhan ataupun sekedar untuk memenuhi keinginan. Saat ini Konsumen dipermudah dengan munculnya situs berbelanja secara online, sehingga konsumen tidak perlu pergi keluar rumah dan berat – berat membawa barang belanjannya. Karena ini popularitas online shopping meningkat dikalangan Masyarakat. Beberapa alasan Masyarakat memilih untuk berbelanja online, yaitu belanja online menghemat waktu tenaga dan pengeluaran. Konsumen yang tidak memiliki banyak waktu untuk pergi ke pusat perbelanjaan namun harus memenuhi kebutuhan, dengan belanja online mereka bisa mendapatkan barang yang diinginkan dalam waktu singkat. Selain itu barang yang dibeli langsung dikirim ke Alamat konsumen.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengaruh Kualitas Layanan Alfagift Terhadap Kepuasan pelanggan?
2. Indikator Apa Saja Yang Diperlukan Guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Sebagai Pengguna Aplikasi Alfagift?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas layanan Alfagift terhadap kepuasan pengguna.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh E-Service Quality terhadap kepuasan pengguna pada aplikasi Alfagift

D. Manfaat penelitian

1. Bagi pihak perusahaan Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk selalu memperbaiki kualitas layanan terhadap kepuasan dari aplikasi tersebut.
2. Bagi Pembaca Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menganalisis hal-hal yang berhubungan dengan masalah kepuasan, kualitas layanan, dan tambahan wawasan pemikiran ilmu pengetahuan.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk dijadikan bahan kebijakan perusahaan dalam upaya meningkatkan kinerja aplikasi. Penelitian kesuksesan Alfagift dengan menggunakan model *DeLone dan Mclean*. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat hubungan positif dan signifikan antara kualitas sistem (KS) dengan kepuasan pengguna (KP), terdapat hubungan positif dan signifikan antara kualitas informasi (KI) dengan kepuasan pengguna (KP), tidak terdapat hubungan positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna (KP) dengan manfaat bersih (MB).

B. Pendekatan/Metode Penelitian

Perkembangan zaman dan teknologi menjadi peluang usaha retail untuk bersaing secara online. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan

Alfagift dan besaran pengaruh e-servqual terhadap kepuasan pengguna aplikasi Alfagift. Populasi penelitian ini adalah semua orang yang pernah menggunakan aplikasi Alfagift dan jumlahnya tidak diketahui secara pasti. Sehingga Pengambilan sampel dilakukan dengan metode non-probability sampling jenis Purposive Sampling dengan jumlah responden. penelitian diolah menggunakan metode regresi linear berganda melalui software Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 25. Hasil analisis data menunjukkan hipotesis e-service quality yang digunakan dalam penelitian memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna.

C. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Sugiyono (2017:117), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijayang Indekos di Jalan Lunjuk Jaya.

b. Sampel

Menurut Sugiyono (2017:118), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penentuan jumlah sampel dari populasi pada penelitian ini didasarkan pada perhitungan dengan jumlah populasi yang tak terhingga yang menggunakan rumus Roscoe dalam Sekaran (2006) memberikan acuan umum untuk menentukan ukuran sampel:

1. Ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian.
2. Jika sampel dipecah ke dalam subsample (Pria/wanita, junior/senior, dan sebagainya). Ukuran sampel minimum 30 untuk tiap kategori adalah tepat.
3. Dalam penelitian multivariate (termasuk analisis regresi berganda), ukuran sampel sebaiknya 10x lebih besar dari jumlah variabel dalam penelitian
4. Penelitian eksperimen yang ketat, penelitian yang sukses adalah mungkin dengan ukuran sampel kecil antara 10 sampai dengan 20.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah kuesioner. akan disebar secara daring (online) kepada responden, kuesioner ini berisi pertanyaan-pertanyaan. Dengan menggunakan skala likert untuk mengukur Tingkat persetujuan responden terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan aspek usability.

Sewaktu menanggapi pernyataan dalam skala likert, responden menentukan Tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan tersedia, biasanya disediakan lima pilihan skala dengan format seperti:

Singkatan	Arti	Skor
SKS	Sangat Tidak Setuju	1
TS	Tidak Setuju	2
RR	Ragu Ragu	3
S	Setuju	4
SS	Sangat Setuju	5

E. Teknik Analisis

Analisis sentimen memiliki proses yaitu pengelompokan teks yang ada didalam sebuah kalimat lalu menentukan apakah opini/pendapat tersebut bersifat positif atau negatif.

Analisis sentimen dapat digunakan guna mendapatkan persentase sentiment positif dan negatif terhadap produk, Perusahaan, institusi pada sebuah kondisi tertentu. Sentimen atau opini mengacu pada focus topik tertentu, pernyataan pada satu topik mungkin akan berbeda makna dengan pernyataan yang sama pada subject yang berbeda.

Analisis sentiment yang sering disebut dengan istilah *opinion mining* merupakan gabungan dari beberapa teknik, meliputi *natural language processing* (NLP), *information retrieval* (IR), dan *data mining* (DM) yang mengolah atau menganalisis opini, sentimen, dan emosi yang diekspresikan dalam bentuk teks pada suatu entitas (Andika et al., 2019).

Beberapa peneliti sentiment dapat dikategorikan sebagai big data yang mana ukuran dari data teks tersebut semakin banyak dan makna konteksnya semakin beragam, data cuitan pada platform sosial media twitter adalah salah satu sumber sentimen erat hubungannya dengan bidang Natural Language Processing (NLP), yang mana merupakan rumpun ilmu dalam teks mining yang berfokus untuk melakukan penaksiran makna pada teks (Amrustian et al., 2022).

III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Uji validitas

Baik tidaknya suatu instrumen penelitian ditentukan oleh validitas dan realibilitasnya. Validitas instrument memperlmasalahkan sejauh mana pengukuran tepat dalam mengukur apa yang hendak diukur. Instrumen dikatakan valid saat dapat mengungkap data dari variabel secara tepat tidak menyimpang dari keadaan yang sebenarnya. Instrumen dikatakan reliabel saat dapat mengungkapkan data yang bisa dipercaya (Arikunto,2010).

Pada penelitian ini data diolah menggunakan aplikasi smart PLS 3 pada menu calculate – PLS algoritme thm sehingga menghasilkan besaran nilai outer loadings. (measurement model) pada Indikatornya. Menurut (Ghozali & latan,2015 : 74) nilai indikator loading untuk setiap variabel harus $> 0,70$ untuk dikatakan valid. Selain itu nilai AVE $> 0,50$.

Gambar 5. Diagram Nilai Outer Loading Before

Menurut Ghozali (2008) suatu indikator dikatakan valid memiliki nilai kolerasi di atas 0,70. Data dengan nilai indikator dibawah 0,70 akan dilakukan eliminasi sehingga hasil loadings factor dalam bentuk gambar menjadi berikut.

Gambar 7. Diagram after

Outer loadings - Matrix						
	Efficiency	Errors	Learnability	Memmorability	Satisfaction	Usability
E1	0.797					
E2	0.876					
E3	0.861					
E4	0.768					
E5	0.878					
ER1		0.855				
ER2		0.807				
ER3		0.826				
ER5		0.859				
L1			0.909			
L3			0.826			
L4			0.909			
L5			0.935			
M2				0.848		
M3				0.928		
M4				0.929		
M5				0.918		
S1					0.850	
S2					0.845	
S3					0.833	
S4					0.837	
S5					0.913	
U1						0.889
U2						0.700
U3						0.871
U4						0.869

Tabel 3. Tabel Outer Loading Valid

Diagram dan table diatas, memperlihatkan bahwa nilai loading factor sudah memenuhi syarat atau lebih dari 0,70.

B. Uji Realibilitas

Uji realibilitas dilakukan untuk membuktikan akurasi, konsistensi dan ketepatan instrument dalam mengukur konstruk. Dalam PLS-SAM dengan menggunakan program smartPLS 4.0. untuk mengukur realibilitas suatu konstruk dengan indikator refleksi dapat dilakukan dengan cara menghitung nilai *composite reliability*, syarat yang biasanya digunakan untuk menilai realibilitas konstruk yaitu *composite realibilty* harus lebih besar dari 0,7 untuk penelitian bersifat *confirmatory* dan nilai 0,6 -0,7 masih dapat diterima untuk penelitian yang bersifat *exploratory* (Ghozali & Latan, 2015:75).

Construct reliability and validity - Overview				
	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_...	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracte...
Efficiency	0.893	0.901	0.921	0.701
Errors	0.858	0.862	0.904	0.701
Learnbility	0.917	0.925	0.942	0.802
Memmorability	0.927	0.929	0.948	0.822
Satisfaction	0.909	0.913	0.932	0.733
Usability	0.892	0.896	0.921	0.702

C. F-square

F-square adalah ukuran yang digunakan untuk menilai dampak relatif dari suatu variabel independen terhadap variabel dependen dalam model struktur. Nilai F-square digunakan untuk mengukur perubahan nilai R-square Ketika konstruk tertentu dihilangkan dari model untuk mengevaluasi apakah konstruk yang dihilangkan memiliki dampak substantif pada konstruk endogen. Menurut Hair et al. (2017) dalam jurnal yang ditulis oleh (Pranatawijaya et al, 2019) nilai F-square sebesar 0,02 untuk pengaruh efek kecil 0,15 untuk pengaruh efek sedang, dan 0,35 untuk pengaruh efek besar.

f-square - Matrix						
	Efficiency	Errors	Learnbility	Memmorability	Satisfaction	Usability
Efficiency						0.002
Errors						0.113
Learnbility						0.014
Memmorability						0.327
Satisfaction						0.014
Usability						

D. Discriminant validity

Validitas artinya mengukur apa yang seharusnya diukur (Ghozali, 2016). Discriminant validity dilakukan untuk memastikan bahwa setiap konsep dari masing-masing model laten berbeda dengan variabel lainnya. Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui seberapa tepat suatu alat ukur melakukan fungsi pengukurannya (Ghozali, 2016). Dalam SMART-PLS pengujian *discriminant validity* dapat dinilai berdasarkan *fornell-larcker criterion* dan *cross loading*. Pada pengujian *fornell-larcker criterion*, *discriminant validity* dapat dikatakan baik jika akar dari AVE pada konstruk lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi konstruk dengan variabel laten lainnya, sedangkan pada pengujian *cross loading* harus menunjukkan nilai indikator yang lebih tinggi dari setiap konstruk dibandingkan dengan indikator pada konstruk lainnya (Sekaran & Bougie, 2016).

Discriminant validity - Heterotrait-monotrait ratio (HTMT) - Matrix						
	Efficiency	Errors	Learnbility	Memmorability	Satisfaction	Usability
Efficiency						
Errors	1.048					
Learnbility	1.001	1.007				
Memmorability	0.512	0.553	0.440			
Satisfaction	0.721	0.766	0.698	0.814		
Usability	0.841	0.905	0.798	0.757	0.751	

E. Colinality statistic (vif)

Uji multikolinearitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah pada suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent (Ghozali, 2016). Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent/ atau variable bebas (Ghozali, 2016). Hal tersebut berarti standar error besar, akibatnya ketika koefisien diuji, t-hitung akan bernilai kecil dari t-tabel. Hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan linear antara variabel independent atau variabel bebas yang dipengaruhi dengan variabel dependen atau variabel terikat.

Collinearity statistics (VIF) - Outer model - List	
	VIF
E1	2.264
E2	3.095
E3	2.766
E4	1.974
E5	3.116
ER1	2.276
ER2	1.935
ER3	1.906
ER5	2.264
L1	3.500
L3	2.023
L4	3.618
L5	4.566
M2	2.239
M3	4.752
M4	4.689
M5	3.565
S1	2.998
S2	2.786
S3	2.173
S4	2.545
S5	4.153
U1	3.531
U2	1.682
U3	3.110
U4	2.891

KESIMPULAN

Penelitian menunjukkan bahwa usability aplikasi Alfagift, yang dianalisis menggunakan menggunakan model Nielsen, memiliki beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Variabel learnability merupakan satu satunya factor yang terbukti signifikan memengaruhi usability aplikasi, sedangkan aspek efisiensi, errors, satisfaction, dan memorability tidak menunjukkan pengaruh cukup signifikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan penting bagi pengembang untuk meningkatkan usability Alfagift melalui fokus pada kemudahan belajar, serta menyarankan perbaikan teknis dan fungsional untuk mengatasi kelemahan yang diidentifikasi. Dengan perbaikan tersebut, diharapkan aplikasi dapat memberikan pengalaman pengguna yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajija, Shochrul Rohmatul, dkk. 2011. Cara Cerdas Menguasai Eviews. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, I. (2016) Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- <https://accounting.binus.ac.id/2021/08/06/memahami-uji-multikolinearitas-dalam-model-regresi/>

- **(Ghozali, 2016). Discriminant validity dilakukan untuk memastikan bahwa setiap konsep dari masing-masing model laten berbeda dengan variabel lainnya.**
- Ghozali, I. (2016) Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sekaran, U. & Bougie, R.J., (2016). Research Methods for Business: A skill Building Approach. 7th Edition, John Wiley & Sons Inc. New York, US.
-